

ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Содиқова Диёра Обидовна

ТМИ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10491315>

Калит сўзлар: аудит, халқаро аудит стандартлари, инвентаризация, инвентаризатсияни баҳолаш.

Мамлакатимизда кейинги йилларда аудиторлик фаолиятини халқаро стандартлар асосида ташкил этишга кенг эътибор қаратилмоқда. Бу борада давлатимиз раҳбари ва ҳукуматимиз томонидан кўпгина ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-3946-сон қарорининг қабул қилиниши мамлакатимизда аудиторлик фаолиятини халқаро стандартлар асосида ўтказишга туртки берди. Мазкур қарордан сўнг 2021 йил 25 февралда «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинди. Мазкур Қонуннинг илгариги таҳрирлардан аудит соҳасида мавжуд бўлган барча ҳужжатларни ўз ичига қамраб олганлиги билан фарқланади. Қонунда аудит принциплари таркибига ўзгаришлар киритилди. Шунингдек мазкур Қонунда аудиторлик текширувига таъриф берилган, мажбурий аудиторлик текширувидан ўтадиган субъектлар ва уни ўтказиш муддати ўзгартирилган.

Юқорида санаб ўтилган ҳужжатлардан кейин Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 апрелдаги 171-сон қарорининг 1-илоvasи билан «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисида НИЗОМ» тасдиқланди. «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонун ва мазкур Низом ҳужжат билан мамлакатимизда аудиторлик текширувларини фақат халқаро стандартлар асосида ўтказилиши мажбурийлиги белгиланди.

Аудитнинг халқаро стандартлари Халқаро бухгалтерлар федерацияси томонидан ишлаб чиқилади. Мазкур стандартлар дунёнинг деярли барча давлатларида қўлланилади. Умуман олганда аудитнинг халқаро стандартларини қўллашнинг аҳамияти кўйидагиларда ўз аксини топади:

Халқаро стандартлар асосида тузилган аудиторлик хулосалари барча учун тушунарли бўлиб, хорижий инвесторлар учун тушунарли бўлади, бу эса инвестицион жозибадорлик ошишига олиб келади;

аудиторлик текширувларининг халқаро стандартлар асосида ўтказилиши унинг сифатининг ошишига ҳамда аудиторлик рискининг пасайишига олиб келади;

халқаро стандартларнинг қўлланилиши мамлакатимизда фаолият кўрсатувчи субъектларнинг жаҳон бозорига интеграциялашув жараёнини кучайтиришга хизмат қилади.

Демак аудиторлик текширувларининг халқаро стандартлар асосида ўтказилишини фақат ижобий ҳолат деб баҳолашимиз мумкин.

Товар-моддий захиралар аудитини самарали ташкил қилиш орқали хўжалик юритувчи субъектларда маҳсулот таннархини камайтиришга, фойда миқдорини оширишга ҳамда молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг яхшиланишига эришиш мумкин. Шу боисдан товар-моддий захиралар аудити методологиясини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Қуйида товар-моддий захиралар аудитининг норматив-ҳуқуқий базаси ва унда халқаро стандартларнинг тутган ўрнига эътибор қаратамиз.

Товар-моддий захиралар аудитининг вазифалари асосида аудит текшируви режасини тузиш ва ўзгартириш зарур. Умумий аудит режаси аудиторлик дастурини ишлаб чиқишни йўлга қўйиш учун етарлича батафсил бўлиши керак. Унда товар-моддий захиралар аудитини ўтказиш стратегияси акс эттирилади. Аудит дастури режалаштирилган амаллар, ўтказиш вақти ва аудит ўтказиш учун масъул шахсларни қамраб олади. Аудит дастурига ҳар бир аудит объекти учун молиявий ҳисоботлар тайёрлаш, турли соҳалар учун режалаштирилган муддатлар ёки аудит амаллари ҳам киритилиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, товар-моддий захиралар аудитни ўтказиш режалаштириш жараёнидан бошланади. Товар-моддий захиралар аудитини режалаштириш аудиторлик текширувининг муҳим йўналишларини аниқлаш имконини беради.

Товар-моддий захиралар билан операциялар аудитини режалаштириш умумий режа ва аудит дастурини ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Аудитни режалаштириш ва амалга ошириш жараёнида аудитор аудит ўтказилаётган корхонанинг раҳбарияти шубҳали, деб таъкидламаслиги, лекин раҳбарият мутлақо ҳалол эмас, деб ҳисобламаслиги керак. Аудиторлик текшируви одатда муддат бўйича чекланади. Шунинг учун ижобий натижа бериш учун унга яхши тайёрланиш керак. Тўғри тайёргарлик етарли даражада самарали ва унумли аудит усуллари қўлланилишига ишонч яратадиган бундай тайёргарликнинг муҳим воситасидир.

Аудитор дастлабки режалаштириш босқичининг барча амалларини бажаргач, аудит режаси ва дастурини ишлаб чиқиши керак. Демак, аудиторлик текширувларини режалаштириш жараёни субъект фаолиятига дастлабки баҳо беришдан тортиб, ички назорат тизимини ўрганиш, муҳимлик ва риск даражаларини аниқлашни ҳам қамраб олиши керак. Мазкур жиҳатларнинг тўлиқ эътиборга олиниши аудит умумий режаси ва дастурининг пухта тузилишига хизмат қилади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги Маърузаси, 2017 йил 14 январь. - Т.: «Ўзбекистон», 2017.
2. Бобожонов О., Жуманиёзов К. Молиявий ҳисоб. – Т.: «Молия» нашриёти, 2002. -672- б.
3. Yuldashev Sanjarbek Arslon o'g'li. (2023). The Solution of Economic Tasks with the Help of Probability Theory. Texas Journal of Engineering and Technology, 26, 26–29. Retrieved from

<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/4654>

4. УЗБЕКИСТАН, О. Р. республиканской научной конференции с участием зарубежных ученых Современные методы математической физики и их приложения 17-18 ноября 2020 г.
5. Arslon o'g'li, Y. S. (2023). APPLICATION OF THEORY OF PROBABILITY IN SOLVING ECONOMIC PROBLEMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11 (10), 358–362.
6. Хоитметов, У. А. (2021). Интегрирование нагруженного модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза. Matematika Instituti Byulleteni Bulletin of the Institute of Mathematics Бюллетень Института, 4(3), 97.
7. Джамбакиева Г.С. Финансовый учет. Учебное пособие. – Т.: «Iqtisod-moliya», 2018. -С. 352.
8. Очилов И.К., Курбонбоев Ж.Э. Молиявий ҳисоб. Ўқув қўлланма. – Т.: «Iqtisod-moliya», 2007. - 488-б.
9. Norbekov D.E., Maxmudov A.N., Muhammedova D.A. Buxgalteriya hisobi. – Т.: «Iqtisod-moliya», 2018. -248-b.